

Incidencia de los gobiernos locales en el desarrollo local: concentración y desigualdad

Juan Carlos Martínez Andrade

La pregunta rectora de esta investigación es la siguiente: ¿de qué forma el gasto de inversión de los gobiernos municipales proveniente del ejercicio de los recursos transferidos desde la Federación etiquetados para la provisión de servicios públicos urbanos tiene un impacto en la generación de equidad en el desarrollo local de sus municipios? Al ser el orden de gobierno más cercano a la población y con conocimiento empírico sobre las necesidades de la población, si nos ajustamos a la teoría del desarrollo humano con enfoque territorial también habría que considerar algunas características que aporta la Teoría del Federalismo Fiscal en torno a la descentralización del gasto que, además del criterio de equidad que apunta Sen, podría incorporar un criterio de eficiencia al tener un mejor conocimiento de las necesidades de la población. El gasto de inversión de los gobiernos municipales de los recursos transferidos desde la Federación etiquetados para la provisión de servicios públicos urbanos tiene un impacto en la generación de equidad en el desarrollo de los municipios toda vez que el gasto se realiza dando prioridad a las condiciones de las localidades que presentan un mayor rezago en comparación con las demás localidades de un mismo municipio.

El actor central del análisis son los Gobiernos Municipales Mexicanos. Actualmente existen 2440 municipios y 16 delegaciones que están en proceso de convertirse en alcaldías con atribuciones parecidas, aunque no idénticas con los gobiernos municipales. La diversidad de gobiernos municipales es vasta. Existen 31 entidades federativas sin contar el Distrito Federal, que partir de ahora se llama Ciudad de México. Algunas entidades federativas tienen menos de 10 municipios mientras que Oaxaca tiene 570 y Puebla 217. Algunos municipios se encuentran densamente poblados y sus localidades están tan cerca unas de otras que son colonias dentro una gran ciudad conformada por varios municipios. Otros municipios tienen una extensión territorial tan grande y una densidad de población tan pequeña que se recorren kilómetros para llegar de una localidad a otra.

Empero, el marco normativo que impone el derecho administrativo mexicano es el mismo para todos excepto para 417 municipios que operan bajo el marco de Sistemas Normativos Internos o “usos y costumbres”, en el estado de Oaxaca cuya elección de autoridades no es bajo el esquema de régimen de partidos políticos. No obstante, todos los municipios son beneficiarios de gasto federalizado que se transfiere desde la Federación hacia las entidades federativas y de éstas hacia los municipios. Dentro de los recursos existen tres diferencias con los fondos que unos y otros reciben. Por una parte, están los fondos dirigidos hacia municipios metropolitanos y por otra parte los fondos dirigidos hacia los municipios prioritarios que presentan mayor rezago social y cuya población es principalmente indígena. Los municipios que no son metropolitanos y que no están en la lista de prioritarios reciben los fondos básicos de los ramos 23, 28 y 33 (este con una mayor relevancia) de acuerdo con su tamaño de su población y el nivel de rezago de sus localidades.

Pese a estas diferencias, en esta investigación se hablará de Gobiernos Municipales Mexicanos bajo la óptica de un tipo ideal despojado de las diferencias entre los casos específicos de elección de gobernantes o fondos de financiamiento federalizado.

El Gobierno Municipal aquí es entendido como el ente que dentro del Sistema Político Mexicano posee personalidad jurídica y está en estrecha relación los diferentes poderes y los demás órdenes de gobierno dentro de un marco normativo formal afectado también por relaciones intergubernamentales.

El período de análisis que se pretende estudiar es entre los años 2000 y 2015 por las siguientes razones:

- a) Es a partir de 1998 que se crean los Fondos del Ramo 33 con la adición del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal que están etiquetados con la intención de descentralizar el gasto con un criterio de equidad
- b) Entre 2000 y 2015 se cuentan con las estimaciones por localidad sobre servicios públicos urbanos como es la dotación de agua pública, drenaje, disponibilidad de luz eléctrica, condiciones de vivienda, nivel de escolaridad y de salud por lustro.
- c) En el año 2000 se firmaron los Objetivos del Milenio que comienza una etapa global en la que las acciones de los gobiernos centrales se promovieron en torno al desarrollo humano y social con criterios de equidad y se avanzó en el apoyo a los proyectos de desarrollo local con un enfoque “bottom-up” o “desde abajo”. En el año 2015 se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Agenda Post-2015 con lo que se cierra el ciclo iniciado por los Objetivos del Milenio ya que a nivel mundial “la indignidad de la pobreza no se ha terminado para todos” (ONU, 2015)

Queda un período de tiempo en el que se combinan propuestas internacionales, financiamiento descentralizado nacional e información útil que puede servir para el marco analítico de esta investigación entre 2000 y 2015. Es por estas razones que enfocaremos la combinación de estos elementos en el período de tiempo señalado.

Con la intención de abordar el tema de la inversión gubernamental municipal dirigida hacia el desarrollo a través del gasto en infraestructura se ha planteado una ruta para la discusión desde la teoría hasta el ejercicio empírico que permita hacer una propuesta de respuesta a la pregunta de investigación. El objetivo general de esta investigación es analizar en qué medida los gobiernos municipales mexicanos generan equidad de desarrollo local en sus municipios con los recursos que tienen disponibles. Por lo anterior, se requiere de una serie de aproximaciones desde distintos puntos de vista y trabajando con diferentes propuestas teóricas. Para cumplir con el objetivo general de la investigación se han preparado una serie de objetivos específicos que permitan seguir la ruta de la investigación:

1. Problematicar el debate del desarrollo local desde la importancia de la dotación de servicios públicos urbanos.
2. Abordar la propuesta del desarrollo local desde el federalismo fiscal y en específico la relevancia de las decisiones de los gobiernos municipales en gasto de inversión haciendo uso de los recursos descentralizados.
3. Comprender el marco político-administrativo que potencia a la vez que limita las acciones de los gobiernos municipales dentro del Sistema Político Mexicano para impactar en la equidad del desarrollo de sus localidades.
4. Establecer una relación a través de un ejercicio empírico entre el proceso de toma de decisiones de los gobiernos municipales y la promoción de la equidad del desarrollo en las localidades mexicanas.

El marco teórico que da sustento a la investigación parte de dos pilares. Un primer pilar es la propuesta desde el “desarrollo local” que tuvo sus orígenes en el enfoque de capacidades y la teoría de desarrollo humano pero que se extiende hacia los elementos territoriales y de los espacios geográficos donde habitan las comunidades. El enfoque de desarrollo local se ha enriquecido con la diferente aportación de teorías como la teoría de desarrollo económico local a la que debe el nombre, la teoría de desarrollo humano, la teoría del desarrollo endógeno, la teoría del desarrollo económico territorial, la teoría del desarrollo sostenible y la teoría del desarrollo culturalmente sostenible, así como de un gran aparato crítico conceptual de cada una de las aportaciones.

El segundo pilar teórico en el que descansa esta investigación es el enfoque compuesto por las Teorías de la Descentralización y el Federalismo Fiscal o Hacendario que hacen un vínculo casi natural con la teoría del desarrollo local al presentar la imperiosa necesidad de la participación de los agentes locales a través de las decisiones de gasto de inversión con recursos descentralizados orientados hacia el desarrollo social con un criterio de equidad distributiva. Desde las Finanzas Públicas, este enfoque compuesto se ha fortalecido en Sistemas Políticos Federales como el mexicano durante las últimas décadas del siglo pasado y las primeras décadas del presente siglo, con la motivación de proyectos locales de desarrollo, con la urgencia de aumentar cada vez más el gasto descentralizado y con la discusión global en torno a la tarea inconclusa de fortalecer institucionalmente a los gobiernos locales.

El marco histórico del municipio no será abordado en esta investigación, pero no debe perderse de vista como proceso de larga duración en el sentido braudeliano que el Municipio (o los Gobiernos Municipales Mexicanos) tienen una clara fecha de nacimiento justo en el momento de desembarco de Hernán Cortés en las playas de Veracruz. Visto como un proceso de larga duración, se distinguen 3 momentos en el desarrollo de los municipios mexicanos que podrían ser abordados en otra investigación:

- Primer momento: 1519-1812
- Segundo momento: 1812-1917
- Tercer momento: 1917-2017

En otra investigación de enfoque histórico podrá desarrollarse la idea de un conjunto de elementos compartidos entre los municipios latinoamericanos que obligan a considerar diferencias con los municipios de otras latitudes.

En primer lugar, la herencia románica de los municipios en la península ibérica, el contacto con la cultura árabe y las continuas incursiones y ocupaciones de las culturas nórdicas se conjugaron en una figura política territorial con elementos árabes como el Al’calde y el Al’wisir. En segundo lugar, el contacto con las culturas del continente americano que tomaba los barrios y cacigazgos para montar esta estructura política después de 1519 en la etapa de expansión y conquista. En tercer lugar, la discusión que ocupó a las regiones continentales bajo la Corona Española durante las Cortes de Cádiz y la promulgación de la Constitución de 1812. En cuarto y último lugar, la serie de movimientos de independencia con influencia de la ideología liberal que era básicamente republicana anti-monárquica y la constitución de Estados-Nación sobre la base de la organización política de elección de representantes.

En esta investigación nos enfocaremos en el tercer momento de los municipios mexicanos (o de los Gobiernos Municipales Mexicanos) bajo el cobijo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las Constituciones de los 31 Estados Libres y Soberanos, las Leyes Generales, Federales, Locales y los Tratados Internacionales que directa e indirectamente marcan los alcances y límites de sus acciones. Aunque no debe perderse de vista que es un momento dentro del proceso de larga duración que tiene sus antecedentes atrás de mil años, con momentos de transformación y en los que se ha mantenido una relación estrecha con los procesos de transformación social y política de los distintos países latinoamericanos.

Los gobiernos municipales mexicanos están facultados por el artículo 115 constitucional como un orden de gobierno distinto al federal y el de las entidades federativas (García, 1999). Las disposiciones legislativas dotan de un mínimo y un máximo de responsabilidades y atribuciones gobiernos municipales con la intención de que cuenten con recursos para llevar a cabo proyectos de inversión orientados a cubrir las demandas sociales en términos de infraestructura y administración de su hacienda (Casar, 2010; García, 1999; Gutiérrez, 2001). Entre los municipios mexicanos, existe una diferencia política considerable: de los 2440 municipios, 417 se rigen por Sistemas Normativos Internos o “usos y costumbres” y 2023 eligen a sus representantes por sistema de partidos políticos.

La diferencia geográfica entre los municipios es aún mayor. Por sus condiciones orográficas y geográficas tenemos municipios en todo tipo de regiones: montaña alta, valle, costa, serranía, desierto, selva, bosque, por mencionar algunos. Por vocación económica, hay municipios turísticos, puntos de comercio, productores de ganado, industriales, orientados hacia los servicios, entre otros. La estrecha relación que guarda la cultura y la religión con la política complica aún más la diversidad de los municipios al tener municipios con población principalmente indígena, con presencia de una o varias etnias, mestizas católicas (que son la mayoría) y afromestizas. Los niveles de rezago son diferenciados por municipio; los hay con un alto nivel de desarrollo y otros con altísimos niveles de rezago y marginación.

La densidad de población es otro factor importante a tomar en cuenta. Si bien los municipios tienen límites territoriales, existen zonas donde varios municipios tienen tan alta población que se crean zonas metropolitanas donde los habitantes atraviesan varios municipios en un solo día para llevar a cabo sus actividades. Existen 59 zonas metropolitanas registradas por INEGI en las cuales los municipios se comprometen a actuar conjuntamente para mantener un nivel en la dotación de servicios públicos para sus habitantes. Se establecen compromisos intermunicipales en los convenios y acuerdos orientados hacia el mantenimiento de las tuberías de agua y gas, caminos, puentes, redes de energía eléctrica, seguridad pública, zonas deportivas, entre muchos otros aspectos. Por otra parte, existen municipios con una extensión territorial tan grande y una densidad poblacional tan pequeña que se deben recorrer kilómetros antes de encontrar zonas pobladas.

No obstante, todos los municipios se supeditan al marco normativo impuesto desde la CPEUM, las Leyes Federales, Generales y Locales, Tratados Internacionales, Lineamientos, y Decretos. Este marco normativo a la vez que limita, potencia las acciones de los municipios dotándolos de atribuciones y facultándolos para tomar las decisiones que consideren en beneficio de sus comunidades, dejándolas por escrito en una memoria organizacional conocida como Acta de Sesión de Cabildo.

La personalidad jurídica les permite a los municipios establecer convenios de colaboración con otros municipios, dependencias en los distintos órdenes de gobierno, agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, por mencionar algunas posibilidades. Estos convenios de colaboración pueden ser acuerdos intermunicipales e interterritoriales (Gutiérrez, 2001).

Para atender la dotación de servicios públicos, los gobiernos municipales pueden cubrir los gastos asociados con recursos propios, recursos federales o estatales. En este sentido, la cercanía con la población es un privilegio del que no gozan otras autoridades en los diferentes órdenes de gobierno. El gobierno municipal cuya elección es con sistema de partidos políticos, se compone de presidente municipal, regidores y síndico municipal, dependiendo del tamaño de la población del municipio. En los municipios de usos y costumbres las autoridades se eligen de acuerdo con procesos diferenciados por municipio, existe algunos municipios con elecciones directas cada año o dos años, figuras políticas como Consejo de Ancianos, Asamblea Comunitaria, Tequio, designación de las autoridades, entre otras.

La hacienda pública municipal se compone de los recursos propios, impuestos municipales al comercio y tránsito, contribuciones de la población por los servicios públicos urbanos, transferencias federales y estatales, principalmente. No obstante, la generación de recursos propios por cobro de impuestos y contribuciones varía de municipio en municipio, aunque en promedio equivale a menos del 20% de la hacienda pública municipal siendo los recursos más importantes las transferencias de los recursos por los ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Las transferencias de los ramos 28 y 33 se han vuelto la principal fuente de los ingresos municipales importando hasta en 99% en algunos casos, sobre todo en los municipios que presentan los mayores rezagos sociales, haciendo que el gasto municipal dependa casi completamente de los lineamientos de los fondos del ramo 33 orientados hacia el gasto de inversión en infraestructura social.

En la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los fondos del ramo 33 deben seguir un criterio de equidad distributiva asignado proporcionalmente más recursos a los municipios que presentan mayores rezagos cuantificados con el Índice de Desarrollo Humano (INAFED, 2010). En la Ley de Coordinación Fiscal se encuentra la fórmula de asignación de los recursos para los fondos con que la Federación transfiere los recursos a las entidades federativas y éstas a los municipios. Además de estos recursos, los municipios metropolitanos pueden acceder al Fondo Metropolitano, los municipios con población principalmente indígena a los fondos y programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los municipios turísticos a fondos para este sector económico y así sigue la lista. La variedad de recursos repartidos en ramos, fondos y programas abarca varios sectores económicos, orientación por tipo de población, presencia de grupos vulnerables, perspectiva de equidad de género, promoción de la cultura, el arte y el deporte, entre otros. Los municipios que además logran establecer estrategias de generación de recursos propios por el cobro de impuestos y contribuciones o tienen contratos de trabajo con empresas públicas y privadas, pueden fortalecer su hacienda para invertir en infraestructura, diseño y evaluación de políticas públicas y programas municipales. No se descarta la emisión de deuda como un elemento fundamental en la hacienda pública municipal.

El ramo 28 o Participaciones contiene recursos transferidos que no están etiquetados y que pueden ser ocupados por los municipios de forma casi discrecional. Principalmente estos recursos se ocupan para el pago de nómina y deuda. Los recursos del ramo 33 o Aportaciones vienen “etiquetados”, lo que significa que sólo pueden ser ocupados de acuerdo con el Sistema Nacional de Planeación con una estrecha alineación a la normatividad federal cuyos objetivos hacia el desarrollo están descritos en las distintas leyes y lineamientos de los fondos.

Los municipios solicitan estos recursos por medio de proyectos de inversión alineados a los objetivos federales de planeación para el desarrollo y si son aprobados, la vigilancia del gasto muy estricta y considera agencias verificadoras federales, estatales, así como evaluaciones externas.

Enfoque de capacidades para la definición del desarrollo

Sen se acercó a la noción de “capacidad básica” idea que llevaba algunas décadas puliendo pero que recibió especial atención al orientar su intención hacia el desarrollo entendido como “un proceso de ampliación de oportunidades para que las personas puedan ser y logren hacer lo que valoran” (Sen, 1999). De esta forma, el desarrollo es el proceso en el que se expanden las capacidades de las personas gracias a las oportunidades que presenta su entorno y con lo que se permite superar las privaciones.

El enfoque de capacidades de Sen está orientado desde la filosofía política para comprender al Desarrollo como un medio hacia la Libertad a través de la expansión de las capacidades de las personas y con ello de la libre elección de sus satisfactores. Las capacidades de las personas solo pueden ser expandidos con las habilidades que se adquieren y los funcionamientos que permiten a las personas hacer o llevar a cabo actos que ellos mismos valoran y desean. Las obras en las que desarrolla su enfoque Sen son “Capacidad y Bienestar” de 1993, “Bienestar, Justicia y Mercado de 1998 y “Desarrollo y Libertad” de 1999.

El enfoque que le valió el Premio Nobel de Economía a Sen en 1998, contiene un criterio de Equidad al argumentar en favor de medidas de inversión pública directamente hacia los grupos que presentan mayor rezago. Para Sen, invertir los recursos públicos hacia las regiones con mayores carencias es un acto de Justicia Social, y las políticas públicas deben orientarse, en ese sentido, hacia la consideración de los aspectos sociales, culturales, ecológicos de los grupos más vulnerables y los territorios que presentan mayores carencias como hambre, falta de inversión en educación y falta de elementos sanitarios como clínicas y servicios públicos.

En un sentido similar al de Perroux, Sen abordará la noción de “libertades constitutivas” como conjuntos de capacidades básicas que permiten a los individuos acceder a las oportunidades de su entorno, elegir libremente la forma de vida que prefieran, llevar a cabo acciones de acuerdo con sus propios valores y procurar el bienestar de sus familias. Al indicar Sen que el desarrollo es un proceso de expansión de capacidades está argumentando que es también un proceso de ampliación de las libertades. Las libertades constitutivas de Sen se pueden desagregar en tres dimensiones: valor universal, oportunidades y procesos y compromiso social.

El valor universal es la dimensión política donde operan los derechos universales protegidos por los marcos institucionales formales de los Estados y que se orientan hacia la Justicia Social y Económica. Las oportunidades y los procesos de la libertad es la dimensión social en la que materializan los deseos individuales, “la capacidad para conseguir cosas” y que dependen del entorno que ofrece al individuo cobijo, empleo, acceso a los bienes y servicios del mercado, por mencionar algunas condiciones.

Los procesos son la materialización de la dimensión política en la participación de debates y toma de decisiones comunitarias. El compromiso social es la dimensión conductual orientada hacia remediar la miseria, las hambrunas y las enfermedades prevenibles que aún padecen muchas poblaciones en todo el mundo.

Estas libertades constitutivas también deben considerar los medios para el proceso del desarrollo que se encuentran en las libertades instrumentales: a) políticas, sobre la libertad de expresión, el pluralismo político, el derecho al voto; b) los servicios económicos, sobre la posibilidad de consumir bienes y acceder a financiamientos o créditos, libertad de intercambio y la estabilidad de precios; c) las oportunidades sociales, sobre la disponibilidad de los servicios públicos urbanos y la inversión en servicios de educación y salud que permiten a los individuos vivir plenamente una vida larga con conocimientos útiles; d) las garantías de transparencia, sobre la libertad de divulgación de la información y el acceso a ella, y e) la seguridad protectora, sobre los instrumentos de seguridad social, seguros de desempleo, medios asistenciales para gente sin hogar y las opciones de ingreso en casos de emergencias.

En América Latina se puso en duda la visión de un solo modelo de desarrollo a partir de la Teoría de la Dependencia y las visiones críticas en torno al desarrollo. Durante los procesos que siguieron a las dictaduras en los países del sur latinoamericano, la visión del desarrollo se polarizó, así como los caminos que cada país y cada territorio siguió para conseguir condiciones mínimas que permitieran el desarrollo en los territorios y localidades. Empero, los procesos políticos fueron distintos y se pueden distinguir aquellos países que vivieron dictaduras en el sur del continente, aquellos países que tuvieron un proceso de consolidación político obstaculizado por guerras civiles y la conformación de guerrillas, así como el caso mexicano que se distingue por la situación de un partido hegemónico durante la mayor parte del siglo pasado.

El debate internacional dio un giro hacia la propuesta de descentralización a partir de la premisa fundamental de que los gobiernos municipales tienen un papel fundamental en el gasto de inversión.

De esta forma, el debate continuó por la vía de las formas y tipos de descentralización y desconcentración de los recursos desde los gobiernos centrales hacia los gobiernos locales, en específico de los gobiernos municipales. En este tenor, la discusión se centró sobre los tipos de descentralización política y administrativa que permitirían a finales del siglo pasado reforzar el papel de los gobiernos municipales en la promoción del desarrollo de sus comunidades.

Federalismo fiscal y responsabilidades municipales

El objetivo del Federalismo Fiscal hace alusión a la forma en que se organizan las relaciones entre diferentes órdenes de gobierno ya sea para “definir qué instrumentos y funciones recaudatorias son más convenientes centralizar” (Pliego, 2010, 2), para determinar “la manera en que se distribuyen los derechos y obligaciones en materia de cobro de impuestos y a la manera en que ejercen el gasto público los diferentes órdenes de gobierno” (Casar, 2010, 158), o dicho en otro términos, para sugerir la “división de funciones de gasto e impositivas entre órdenes de gobierno basada en criterios relacionados con la eficiencia y la equidad” (Merino, 2000, 146).

Dentro de la Teoría del Estado el tipo de Estado puede ser simple o unitario cuando un gobierno central asume todas las potestades o complejo en la medida en que han descentralizado facultades y atribuciones desde un gobierno central a gobiernos subnacionales, también llamados locales (Ramírez, 2010). En términos llanos, el Federalismo Fiscal es el corpus teórico de propuestas en torno a la captación y distribución de los recursos del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno. De esta forma hay que partir de una serie de consideraciones: la diferencia de potestades entre órdenes de gobierno, la diferencia entre recaudación y tipos de ingreso, las estrategias para establecer mecanismos de gasto eficaces atendiendo las necesidades de la población, por mencionar algunas.

Para Joseph Stiglitz, el Federalismo fiscal es un debate en torno al reparto de responsabilidades económicas “entre la Administración central y las regionales y locales” (Stiglitz, 2000, 652) y en este sentido el debate se centra en el tipo de bienes públicos que se administran. Por una parte, existen bienes públicos nacionales que benefician a todos los ciudadanos y, por otra parte, existen bienes públicos locales cuyo beneficio impacta en mayor medida a los ciudadanos de una determinada localidad. En este sentido, será eficiente que un determinado orden de gobierno administre tal o cual bien público en función del impacto positivo que tenga ya sea sobre toda la población o sobre una localidad específica.

Charles Tiebout estableció una hipótesis en referencia a las preferencias de los ciudadanos por los bienes públicos haciendo la relación con la migración. Para Tiebout, y esto es fundamental entendiendo a Stiglitz, los individuos revelan sus preferencias por los bienes privados comprándolos, pero cuando se trata de bienes públicos los individuos no pueden consumir en la misma localidad dos prestadores diferentes de bienes públicos ante lo cual queda la opción de migrar a una localidad donde prefieran el tipo y cantidad de bienes públicos específicos que la administración local de tal lugar ofrezca a sus ciudadanos (Stiglitz, 2002, 657). En palabras de Tiebout: “the consumer voter moves to that community whose local government best satisfies his set of preferences” (Tiebout, 1956, 418).

Para Tiebout, los municipios tienen un incentivo para averiguar qué servicios y tipos de bienes prefiere la gente que se suministren localmente con la intención de atraerlos o retener a los que ya viven ahí (Tiebout, 1956). La hipótesis de Tiebout está íntimamente relacionada con la causación circular acumulativa de Myrdal en el sentido de los elementos de un sistema (municipios) compiten por recursos (humanos o capital) en una relación que puede afectar a unos y beneficiar a otros ya sea atrayendo recursos o expulsándolos. En este sentido, está presente la posibilidad de migración entre localidades y las consecuencias de tener mayor población concentrada en un determinado territorio.

Por lo anterior, la asignación de potestades además de obedecer al criterio de eficiencia atiende el criterio de equidad (Merino, 2000). Se establece entonces que si un bien público beneficia a todos los ciudadanos será mejor que lo suministre el gobierno central, tal es el caso de la seguridad nacional (Merino, 2000). Por otra parte, en el caso de que un bien público beneficie en mayor medida a una población concentrada en un territorio específico, es mejor que lo suministre el gobierno local, por ejemplo, la educación pública o las clínicas de salud (Merino, 2000; Stiglitz, 2002).

Desde una perspectiva económica, los bienes públicos representan la posibilidad de presencia de fallas de mercado debido a que el suministro de los bienes públicos puede implicar externalidades positivas o negativas tales como la migración y el aumento de costos en el suministro de bienes, problemas con la evasión fiscal ya que los impuestos locales tienden a gravar factores inmóviles pues los móviles como trabajo y capital pueden migrar, y por último, el consumo de los bienes públicos es no excluyente y no tiende a la rivalidad entre individuos, por ejemplo el consumo de aire limpio (Case, 2008; Musgrave y Musgrave, 1995).

Con la intención de dar mayor sentido al análisis de la provisión de bienes y servicios, Richard Musgrave desentraña los tipos de bienes públicos que se suministran desde el gobierno (Musgrave y Musgrave, 1995). Identifica que los bienes públicos no pueden ser excluyentes ya que son no rivales, pero existe una limitación espacial de los beneficios que tiene su suministro y esta "limitación espacial de los beneficios es esencial para la teoría de los bienes sociales al gobierno local" (Musgrave y Musgrave, 1995, 67).

Por tales razones, Musgrave propone que el rol del gobierno en una economía de mercado cae dentro de tres diferentes ramas cuando se trata de una hacienda multi-jurisdiccional: asignación (allocation-efficiency), distribución (distribution-fairness) y estabilización (macroeconomic stability) cuando se toman en cuenta las dimensiones espaciales del beneficio en el suministro del bien o servicio público (Case, 2008, 350; Ramírez, 2011, 17; Musgrave y Musgrave, 1995, 557). Cuando tratamos una Federación, nos dice Musgrave "la cuestión de la asignación de funciones fiscales se convierte ahora en una cuestión sobre cómo distribuirlas por niveles de gobierno" (Musgrave y Musgrave, 1995, 574).

Para Ady Carrera, en función de los autores expuestos, "la descentralización fiscal tiene como objetivo lograr una óptima distribución de responsabilidades entre los diferentes órdenes de gobierno, promover eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos, estimular responsabilidad, y fortalecer a los gobiernos subnacionales con más recursos y capacidad de decisión" (Carrera, 2010, 499). Con la intención de establecer un Federalismo Fiscal en México se creó en 1978 el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) con la promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre y que entró en vigor el 1 de enero 1980. El principal objetivo del SNCF es evitar la doble o triple recaudación sobre una misma actividad e intentando al mismo tiempo que los diferentes órdenes de gobierno contaran con recursos necesarios para cumplir sus fines. Se establecieron Convenios de Coordinación Fiscal entre la Federación y las entidades con la intención de que estas delegaran potestades tributarias en favor de la Federación a cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales. Los Convenios han sido firmados en torno al IVA y el ISR, pilares de la recaudación en México. A partir de la delegación de potestades tributarias, la Federación controla el 80% de los ingresos fiscales generados en el país.

El mecanismo más importante orientado al beneficio de los gobiernos subnacionales de la recaudación fiscal federal total fue desde el inicio el Fondo General de Participaciones o Ramo 28 (Carrera, 2010, 505). El Fondo de Participaciones se componía del 20% de la recaudación que obtenía la Federación por todos los impuestos, los derechos sobre la extracción del petróleo y minería, menos las devoluciones de los mismos (Carrera, 2010; Ramírez, 2011). El mecanismo de reparto era: 47.17% en proporción directa al número de habitantes, 47.17% en relación a la capacidad en la generación de ingresos y 9.66% en relación inversa a las participaciones que por habitante tenga cada entidad (Ramírez, 2011). A su vez, los gobiernos estatales se comprometían a transferir el 20% de ese 20% a los municipios de su entidad (Ramírez, 2011). Carrera señala que los municipios no fueron reconocidos como integrantes del SNCF por lo que no tuvieron acción directa en los organismos de coordinación intergubernamental creados para vigilar el sistema: la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) y la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales (Carrera, 2010, 505).

A partir de la reforma de 2008, las entidades recibieron el monto de participaciones de 2007 más la variación que tuvieron las participaciones en 2007, ponderada por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) local con 60%, 30% sobre la variación de tres años de la tasa de crecimiento de la recaudación de impuestos y los derechos ponderados ponderados por la población y 10% en función de la recaudación y derechos locales del año anterior sobre la cantidad total de población (Ramírez, 2011, 29). En este sentido se establece un incentivo por la recaudación local a partir de la reforma de 2008.

El sistema de participaciones cumplía una función resarcitoria a las entidades que delegaron potestades tributarias en favor de la Federación. Aunque hay un cambio en la fórmula de asignación, Gustavo Merino apunta que sigue habiendo un sesgo en favor de las entidades que perciben más al ser productores de petróleo (Merino, 2000). Por otra parte, el sistema de participaciones contiene un componente poblacional que promueve un sesgo en favor de las entidades mayormente pobladas ya que se “arguye que es una medida valiosa al promover la equidad en la asignación de recurso federales” (Merino, 2000, 155). Sin embargo, apunta Merino que no es claro que esta sea la mejor manera de promover un desarrollo más equitativo ya que no se toman en cuenta las diferencias de necesidades entre entidades, los costos de prestar servicios públicos o las diferentes capacidades fiscales de las entidades (Merino, 2000).

Por otra parte, el mecanismo de transferencias condicionadas orientado hacia el fortalecimiento de la hacienda municipal comenzó en 1998 a partir de la adición del Capítulo V en la Ley de Coordinación Fiscla. Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios reciben el nombre de Ramo 33 en el listado de ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación. A partir de la estimación que se hace en el paquete fiscal se incluye el gasto que harán las entidades federativas y los municipios en los siguientes rubros:

- Educación
- Salud
- Infraestructura básica
- Fortalecimiento financiero y seguridad pública
- Programas alimenticios y de asistencia social
- Infraestructura educativa

Los recursos de estas aportaciones están divididos en fondos que tienen como objetivo atender las necesidades de la población en materia de infraestructura y fortalecimiento institucional de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal que en los artículos entre el 25 y 51 establecen la forma en que se destinarán los recursos desde la Federación a las Entidades Federativas y cómo se espera que las Entidades Federativas distribuyan los recursos a sus municipios.

En 1992 se creó la Secretaría de Desarrollo Social con el objetivo de instrumentar la política social del gobierno federal para lo cual se destinaron los recursos del ramo 26. Posteriormente se realizaron una serie de reformas que tuvieron como objetivo descentralizar las responsabilidades y los recursos humanos y materiales con recursos de dicho ramo al que se incluyeron fondos de los ramos 12 y 25. A finales de 1997 se dio la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal al cual se adicionó el Capítulo V con la figura de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios que dio origen al ramo 33 que tuvo su aparición en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998 con la siguiente estructura:

- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB),
- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA),
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se divide en dos:
 - o Fondo para la Infraestructura Social Estatal, y
 - o Fondo para la Infraestructura Social Municipal,
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y
- Fondo de Aportaciones Múltiples.

Actualmente el Ramo 33 se compone de la siguiente estructura programática:

- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
 - o Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el
 - o Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, la combinación de estos recursos busca incidir directamente en las áreas de educación, salud e infraestructura de las necesidades básicas de la población de las entidades federativas y los municipios. El FONE está orientado a cubrir el pago de los servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las Entidades Federativas, así como gastos de operación y fondo de compensación (SHCP, 2016). El FAETA está orientado a cubrir los gastos de la educación tecnológica y educación para los adultos (SHCP, 2016).

El FASSA tiene como base la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y la Razón de Mortalidad Materna (RMM) a través de la promoción, prevención, control de enfermedades, protección contra riesgos sanitarios, atención médica, entre otras actividades. El FAIS se enfoca al financiamiento de obras de poblaciones que habiten zonas prioritarias o identificadas con mayor rezago social (SHCP, 2016). Este Fondo cuenta con una reglamentación jurídica publicada con el nombre de Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, última actualización marzo de 2016, en el que se establecen los requisitos que deben cumplir los proyectos que se financien con este fondo (SEDESOL, 2016).

El FORTAMUN tiene como objetivo la cobertura de los requerimientos administrativos en temas de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descarga de aguas residuales, actualización de los sistemas de recaudación local, mantenimiento de infraestructura, y pago de gastos de operación en temas de seguridad pública. El FAM está orientada a la seguridad alimentaria mediante la promoción de programas alimentarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Federal-Entidades Federativas-Municipios (SHCP, 2016).

El Sistema Político Mexicano es un conjunto de interrelaciones entre instituciones y agentes que tiene su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) promulgada en 1917 (Casar, 2010). Para Casar, las constituciones son piezas de ingeniería política que surgen en momentos de disrupciones políticas o sociales o justo después de su reconstrucción y que son elaboradas por las élites políticas triunfadoras, por medio de negociaciones, compromisos y acuerdos con el conjunto de las fuerzas que ocupan una posición de poder (Casar, 2010).

En este sentido, la CPEUM fue el producto de la disrupción política y social que significó la Revolución Mexicana y a cuyo fin, la facción triunfante incorporó las demandas de los grupos campesinos y obreros (Casar, 2010). LA CPEUM contiene un ideario político, así como aspiraciones y objetivos nacionales incorporando elementos económicos como los monopolios estatales y la subordinación de la propiedad privada al interés público; limita al gobierno para evitar ejercicios arbitrarios de poder y la posibilidad de abusos de autoridad (Casar, 2010). La modificación de la CPEUM requiere la aprobación de más de la mitad de los órganos legislativos de las entidades federativas, una medida acorde con la adopción al federalismo.

La CPEUM establece un modelo federal para el Sistema Político Mexicano en el que existen tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y tres órdenes de gobierno. El fundamento jurídico del federalismo se encuentra disperso en los artículos 25, 26, 40, 43, 44, 45, 115, 124 de la CPEUM y habría que notar que el artículo segundo al incorporar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas introduce el elemento de “costumbre” en el reconocimiento de los Sistemas Normativos de los pueblos y las comunidades indígenas. Los artículos 25 y 26 están orientados al Sistema Nacional de Planeación y se instrumenta con la Ley de Planeación a la que las entidades federativas y los municipios adecuan sus reglamentaciones y normatividades aplicables con el Plan Nacional de Desarrollo que es la “directriz material tanto para los instrumentos del sistema de planeación como la ratio que se genere dentro de la administración” (Roldán, 2010, 140). Las entidades federativas están condicionadas (previo convenio) a coordinar sus políticas y programas con el PND como lo establecen los artículos del 33 al 36 de la Ley de Planeación (Roldán, 2010).

En este sentido, el artículo 154 divide las facultades de la Federación y las entidades federativas y establece la base de las facultades concurrentes y coincidentes que se instrumentan en las leyes de concurrencia o de coordinación siendo la Ley de Coordinación Fiscal una de las más importantes para estos propósitos. El artículo 40 define a la República Mexicana como Federal. El 41 establece la división de poderes en sus regímenes interiores. El artículo 43 enumera las partes integrantes de la Federación y el 45 establece la extensión y los límites de las entidades federativas (Casar, 2010).

El artículo 115 de la CPEUM establece que los municipios poseen autonomía y personalidad jurídica, los ayuntamientos serán la forma de organización política de gobierno y su elección es popular integrados por síndicos y regidores. Los ayuntamientos no tienen facultades legislativas pero tienen facultades reglamentarias para emitir bandos de policía y gobierno en concordancia con las Leyes Municipales de sus entidades federativas y del 115 constitucional que especifica las funciones y los servicios a cargo de los municipios:

- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
- Alumbrado público
- Limpia, recolección y disposición de basura
- Mercados y centrales de abasto
- Panteones
- Rastro
- Calles, parques y jardines
- Seguridad pública

De acuerdo con el artículo 115 de la CPEUM los municipios pueden administrar libremente su hacienda que se compone de bienes propios, contribuciones a la propiedad inmobiliaria y la prestación de los servicios públicos, ingresos que así determinen las legislaturas locales y los recursos provenientes del presupuesto federal en relación con la Ley de Coordinación Fiscal. El Federalismo Mexicano al reconocer distintos órdenes de gobierno requiere de un régimen de competencias para reservar facultades a cada orden de gobierno que se manifiestan como potestades y prohibiciones expresamente conferidas. Casar nos indica que en el artículo 117 constitucional las entidades federativas tienen expresamente prohibido celebrar alianzas o tratados con otros Estados o potencias extranjeras, acuñar moneda, gravar el tránsito de personas por su territorio, entre otros (Casar, 2010, 153).

Por otra parte, las facultades concurrentes son aquellas de las cuales están dotadas las entidades federativas, el gobierno federal y los municipios, por ejemplo, en materia de seguridad pública, educación, asentamientos humanos, protección al ambiente, deporte, turismo, pesca y protección civil. Un tercer tipo son las facultades coincidentes, llamadas también de jurisdicción dual y pueden ser ejercidas indistintamente por los poderes central y locales como la educación superior o el combate al alcoholismo, por mencionar algunos ejemplos (Casar, 2010).

Para Casar (2010), existen vínculos formales e informales que definen el desempeño de las funciones de los distintos órdenes de gobierno que rebasan el ordenamiento jurídico pero que determinan en buena medida el cumplimiento de las obligaciones de cada gobierno, son las relaciones intergubernamentales que se establecen entre órdenes de gobierno y los poderes federales y locales.

En este marco de relaciones intergubernamentales se da el federalismo fiscal o hacendario que establece la distribución de derechos y obligaciones en el cobro de impuestos así como la forma en que se ejerce el gasto público en los distintos órdenes de gobierno (Casar, 2010, 158). El Poder Legislativo Federal y de las entidades federativas comparten la facultad de establecer impuestos, aunque la fuente de los ingresos se diferencia entre a) reservadas a la Federación, b) concurrencia contributiva y c) restricciones expresas a la potestad tributaria de las entidades federativas (Casar, 2010, 158).

Las entidades federativas disponen de los recursos provenientes de los impuestos establecidos según sus competencias, los ingresos destinados desde la Federación como los provenientes de los ramos 28 y 33 para entidades federativas y municipios, entre otros. Los fondos provenientes de los ramos 28 y 33 se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal que representa uno de los instrumentos específicos para el funcionamiento del Federalismo Fiscal en México.

Fue a partir de la Conferencia Fiscal de 1925 que se estableció que el impuesto al ingreso de las personas se podía circunscribir al ámbito federal por medio de una centralización fiscal (Casar, 2010). A partir de entonces, cada vez más fuentes de ingresos se centralizaron como el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, gravámenes a la importación y exportación, herencias y los impuestos especiales al petróleo, la electricidad, el tabaco, el alcohol, por mencionar algunos (Casar, 2010). En 1980 el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles fue sustituido por el Impuesto al Valor Agregado y se estableció que las entidades federativas se verían beneficiados a través de un Sistema de Participaciones que establecía que el 20% de los ingresos federales se destinaría a las entidades federativas. De ese 20%, un 20% se destinaría a las haciendas municipales, surgió así el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal con dos objetivos: ampliar el esquema de coordinación y resolver el problema del reparto desigual de las participaciones con nuevas fórmulas que tomaran en cuenta el criterio de equidad (Casar, 2010, 160).

El SNCF tenía como objetivo delimitar las competencias impositivas para cada orden de gobierno y distribuir a las entidades una proporción de la recaudación federal mediante convenios de adhesión. Los Convenios de Coordinación Fiscal permitieron que los ciudadanos no cayeran en dobles recaudaciones ya que las entidades federativas delegaron potestades tributarias en beneficio de la Federación a cambio de participaciones del presupuesto de egresos de la Federación (Casar, 2010).

La CPEUM es la fuente del derecho que, para Roldán Xopa, jugó “un papel relevante en la construcción de un proyecto de país que requería un Estado fuerte para superar el caudillismo posrevolucionario manifestado en un presidencialismo ominipotente” (Roldán, 2010, 4). En este sentido, el derecho administrativo se orienta hacia la formación y consolidación de las potestades y de la organización administrativa.

A partir de los cambios posteriores a la década de los 90, Roldán encuentra cambios en el derecho administrativo provocados por el neoliberalismo: 1) la presencia de una razón económica como guía de pensamiento que provocó que la organización administrativa fuera revisada por criterios de eficiencia económica, misma que se manifestó mediante las acciones de desregulación, privatización y liberalización, 2) la pretensión del principio de eficiencia como

informador del ordenamiento y de la acción administrativa adoptando la idea del Pareto-eficiente “según el cual una situación es más eficiente que otra si se mejora la condición de alguno de los miembros de una comunidad sin empeorar la situación de otro” (Roldán, 2010, 45), 3) la definición de cuáles deben ser las funciones del Estado en la economía, 4) la modificación de la gestión administrativa bajo esquemas del management privado, 5) la descentralización y desconcentración administrativa bajo los criterios de eficacia y eficiencia, 6) la tendencia a la incorporación de instituciones de sistemas jurídicos extranjeros y 7) un mayor protagonismo del derecho internacional (Roldán, 2010).

El derecho administrativo es entonces un derecho de la conducción, y el Ejecutivo Federal posee un poder de decisión y administración en la rectoría del desarrollo (Roldán, 2010) la que deben supeditarse las acciones, programas y políticas enfocadas hacia el desarrollo de los demás órdenes de gobierno a través del Sistema Nacional de Planeación (SNP) que tiene fundamento en el artículo 25 constitucional. El SNP está integrado “por el conjunto normativo que establece la organización y el funcionamiento de la planeación, los órganos u organismos facultados para emitir el plan y los programas de planeación, así como aquellos encargados de aplicarlos” (Roldán, 2010, 269). El sujeto agente de la planeación es el Ejecutivo Federal y mediante los convenios con los gobiernos de las entidades federativas, induce y concierta las acciones para realizar su elaboración y ejecución. El Legislativo Federal tiene una función de opinión en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, pero este expresa el modelo de desarrollo nacional del Ejecutivo en turno. En este sentido, los municipios están circunscritos ante dos sistemas que acotan sus acciones: el Sistema Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, todo en torno a las competencias y facultades establecidas en el artículo 115 de la CPEUM.

Conclusión

Los municipios son un actor relevante dentro del Sistema Político Mexicano que deben trabajar dentro de una serie de esquemas impuestos desde el gobierno central, principalmente del Sistema Nacional de Planeación y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La historia del municipio en México comenzó en 1519 y puede ser vista como un proceso de larga duración donde las principales potestades se han centralizado rezagando al gobierno municipal a un lugar periférico en la toma de decisiones. Para dar respuesta a la pregunta inicial: el gobierno municipal puede incidir en la equidad del desarrollo local de sus territorios toda vez que decida enfocar el gasto de inversión en las localidades que presentan mayores rezagos. No obstante, para ello se debe contar con una serie de información y trabajo técnico que podría rebasar las capacidades técnicas de los municipios más pequeños o que presentan los mayores rezagos sociales.

Bibliografía

- Barceló, D. y J. M. Serna de la Garza, (2008). “Propuesta de evolución institucional del federalismo mexicano”. En Barceló, D. y otros. Federalismo y Descentralización. Conferencia Nacional de Gobernadores. México.
- Cabrero, E. (1999). “Gerencia pública municipal. Marco de análisis estratégico para la toma de decisiones en gobiernos municipales”, en Cabrero, E. y G. Nava (comps.). Gerencia pública municipal. Conceptos básicos y estudios de caso. México: CIDE
- Cabrero, E., Cejudo, G., Merino, M. y Nieto, F. (2008). “El nuevo federalismo mexicano: diagnóstico y perspectiva”. En Barceló, D. y otros. Federalismo y Descentralización. México: CONACGO

- Carrera, A. y otros (2010). Índice de Desarrollo Institucional y Sustentabilidad Municipal. México: IGLOM
- Carrera, A. (2010) Federalismo fiscal y relaciones intergubernamentales en el ámbito jaliscienses en Gómez, D. (coord.), Capacidades institucionales para el desarrollo humano, conceptos índices y políticas públicas, México: Miguel Ángel Porrúa- UDG- PNUD- Cámara de Diputados LXI Legislatura
- Casar, M. (2010), Sistema Político Mexicano, México: Oxford University Press
- Case, K. (2008), Musgrave's vision of the public sector: the complex relationship between individual, society and state in public good theory, *Journal of Economy and Finances* 32:348–355.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2006). "Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios". Documento CEFP/036/2006. México: Cámara de Diputados LX Legislatura
- Cerdio, J. (2008). "El federalismo mexicano puesto a prueba: algunas consideraciones sobre el estado actual de nuestro sistema federal". En Barceló, D. y otros. *Federalismo y Descentralización*. México: CONAGO
- Cornejo, E. (2005). "Hacia una transformación del Estado en América Latina". Conferencia presentada el 24 de abril en el Taller de Expertos: Hacia un nuevo consenso de política económica en América Latina, Lima.
- Cortés, F. (1997). Determinantes de la pobreza de los hogares, México 1992, *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 59, no. 2 (abril-junio 1997), pp. 131-160.
- Cortés, F. (2000). La distribución del ingreso en México en épocas de estabilización y reforma económica. México: CIESAS
- Díaz, M. (2002) Federalismo fiscal y asignación de competencias: una perspectiva teórica, *Economía, Sociedad y Territorio*, vol.III, núm.11, 2002, 387-407.
- Fernández, J. (2001). "La reforma constitucional de diciembre de 1999 al artículo 115". *Cuestiones Constitucionalismo*. No. 4, enero-junio, pp. 241-277.
- Flores, M. (2003) Reforma del Estado y reforma administrativa. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. México.
- García, R. (1999) Los municipios en México. Los retos del futuro. México: CIDE- Miguel Ángel Porrúa
- García, M. (2007) Perspectivas teóricas en Desarrollo Local. Madrid: Netbiblo
- Grimberg, C. (1987) Los siglos del gótico. *Historia Universal*, México: Daimon
- Gutiérrez, M. (2010) Evolución jurídica del municipio en México. Congreso de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea de la Cámara de Diputados. México.
- Hermansen, T. (1974) Polos y Centros de Desarrollo en el Desarrollo Nacional y Regional: Elementos de un Marco Teórico para un Enfoque Sintético. *EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*; Santiago, Chile 4.10 (Sept 1, 1974): 55.
- IMCO (2015) Municipios, Disponible en: http://imco.org.mx/sabias_que/municipios/, última vez consultado el 10 de mayo de 2017.
- IMCO (2016) Índice de Información Presupuestal Municipal 2015, disponible en http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-informacion-presupuestal-municipal-2015-iipm/, última vez consultado el 10 de mayo de 2017.
- Merino, G. (2000) Federalismo Fiscal: Diagnóstico y Propuestas. México: ITAM
- Merino, M. (1992). *Fuera del centro*. México: UV
- Merino, M. (2006). La profesionalización municipal en México. Documento de Trabajo 182. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México.

- Merino, M. (2010). "Nuevo federalismo, nuevos conflictos". En Loaeza S. y J.F. Prud'homme, Los grandes problemas de México XIV. Instituciones y procesos políticos. México: COLMEX
- Mizrahi, Y. (2004). Capacity Enhancement Indicators. Instituto del Banco Mundial. Washington D.C.
- Mora, M., Pérez, J.P. y Cortés, F. (2004). "Desigualdad social en América Latina. Viejos problemas nuevos debates", Cuaderno de Ciencias Sociales 131, FLACSO, Costa Rica, pp. 9-44.
- Musgrave, R. y Musgrave, P. (1995), Hacienda pública, Teórica y Aplicada, Madrid: McGraw Hill
- Olmedo, R. (1996). "Teoría y práctica de la descentralización y el federalismo". En Acosta, D. y otros, El municipio en México. México: Archivo General de la Nación- Centro Nacional de Desarrollo Municipal-Secretaría de Gobernación
- Oates, W. (1972), Fiscal Federalism, Nueva York: Hooregart Povanovich
- Oates, W. (1999), An Essay on Fiscal Federalism, Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3. (Sep., 1999), pp. 1120-1149.
- Pazos, M. y R. Salas. (1997). Progresividad y redistribución de las transferencias públicas, Moneda y Crédito, no. 205 (1997), pp. 45-47.
- Pliego, I. (2010) El Federalismo Fiscal en México: entre la economía y la política, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo num. 84, México.
- Porto, A. y Walter Cont. (1998), Presupuestos provinciales, transferencias intergubernamentales y equidad, Desarrollo Económico, vol. 38, (otoño 1998), pp. 267-291.
- Quevedo, B. (2013) Para entender el federalismo fiscal mexicano, CIEP, México, disponible en ciep.mx/cbab
- Ramírez, E. (2011), Federalismo y finanzas públicas: una discusión acotada para México. Economía UNAM, vol. 8, núm. 22, México.
- Rodríguez, J. (2012) El municipio mexicano y evolución del Artículo 115 constitucional. Documento electrónico disponible en <https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0v4CJlafTAhVCQSYKHfpsAbgQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FLuisMartinPerezSuarez%2Fel-municipio-mexicano-y-evolucion-del-articulo-115-constitucional&usg=AFQjCNEiEWYr-ECV3VBuXjLrC0mmpF3EbA&sig2=HUsQhK1dVggryh0qvw0ZPA&bvm=bv.152479541,d.eWE>. Consultado por última vez el 15 de abril de 2017
- Roldán, J. (2010) Derecho Administrativo, México: Oxford
- Salguero, J. (2006) "Enfoques sobre algunas teorías referentes al desarrollo regional". Conferencia Estatutaria para posesionarse como Miembro de Número de la Sociedad Geográfica de Colombia, Bogotá.
- Schiefelbein, Ernesto. (2004). Politics of Decentralization in Latin America. Revista Internacional de Educación no. 50, pp. 359-378.
- Scott, J. (2004), La descentralización, el gasto social y la pobreza en México, Gestión y Política Pública, vol. XIII, no. 3 (segundo semestre de 2004), pp. 785, 831.
- SHCP (2016) Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Estrategia Programática. Disponible en http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/33/r33_ep.pdf. Consultado por última vez el 2 de enero de 2017.

- SCHP (2016b), Módulo 2. Planeación y Presupuesto orientado a Resultados. Diplomado Presupuesto Basado en Resultados. México: SHCP-UNAM
- Tiebout, C. (1956), A Pure Theory of Local Expenditures, Journal of Political Economy. Vol. 64, No. 5 (Oct., 1956), pp. 416-424.
- Tipps, D. (1976) Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A critical perspective, Nueva York: Free Press
- Vargas, J. G. (2010). Descentralización política y administrativa como mecanismo de gobernabilidad. Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
- Zorrilla, P. (1994). "Descentralización política". En Instituto de Investigaciones Jurídicas, Problemas actuales del Derecho Constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. México: IJ- UNAM

Reseña biográfica

Juan Carlos Martínez Andrade es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como antropólogo llevó a cabo proyectos en comunidades indígenas que lo motivaron a estudiar la maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE en 2009. Constituyó la asociación civil Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social en 2011 y recibió el premio Impulso México de IMJUVE Federal por compromiso social con sus proyectos en la montaña alta de Guerrero. Fundó el proyecto Editorial Analéctica, Revista y Casa Editorial de pensamiento crítico decolonial latinoamericano con el filósofo Enrique Dussel en 2013. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales en El Colegio de San Luis donde desarrolla una tesis sobre los gobiernos municipales y el desarrollo local en México. Es miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM) y de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL).